

Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation

¡Actívate y nutre tu vida! Hábitos de actividad física y alimentación saludable. Una situación de aprendizaje

Puertas-Molero, P¹; González-Valero, G²; Álvarez-Muñoz, A³; Melguizo-Ibáñez, E⁴.

Resumen

Introducción: La presente unidad didáctica está compuesta por una situación de aprendizaje que aborda como eje principal los hábitos de vida saludables. Esta situación de aprendizaje se centra en los hábitos de actividad física y alimentación, pues estos conceptos ofrecen múltiples beneficios e implicaciones en el quehacer individual y colectivo del alumnado. A nivel educativo permite integrar los diferentes elementos curriculares relacionados con la educación física, proporcionando un enfoque interdisciplinar que enriquece la formación integral del estudiante. Además, promueve valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad al fomentar el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el bienestar de los demás. **Objetivos:** Como principales objetivos de estudio se presentan el de desarrollar una situación de aprendizaje en la que se abordan los hábitos de actividad física y alimentación saludable. A través de la misma, se persigue promover la conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada para prevenir enfermedades crónicas. **Métodos:** Atendiendo a la legislación actual, se ha planteado una unidad didáctica, la cual ha sido desarrollada tomando en cuenta las pautas establecidas en el anexo I del Real Decreto 157/2022 para la elaboración de situaciones de aprendizaje en la etapa de educación primaria. Partiendo de una justificación de la propuesta, se aborda el producto final y el vínculo curricular. Todo esto se trabaja y persigue a través de las actividades y ejercicios que se presentan en cada una de las fases de la secuencia didáctica. **Resultados y discusión:** Como se observa, los principales resultados de estudio giran en torno al planteamiento de diez sesiones organizadas en torno a las fases de la secuencia didáctica. Las actividades y ejercicios que se plantean, además de darle respuesta a los principales elementos curriculares, ayudan a dar respuesta a los principales retos y desafíos del siglo XXI y a los objetivos de desarrollo sostenible. **Conclusiones:** A través de esta propuesta didáctica, se contribuirá a la mejora de las capacidades y aptitudes del alumnado, fomentando los aprendizajes necesarios para el desarrollo integral del grupo-clase. Igualmente, se puede establecer que desde el área de Educación Física se puede contribuir a fomentar hábitos y estilos de vida saludables, lo que implica generar rutinas sobre el cuidado del cuerpo.

Palabras clave: Educación Física; Situación de Aprendizaje; Educación Primaria; Actividad Física; Hábitos Saludables.

Abstract

Introduction: The present didactic unit is composed of a learning situation that addresses healthy living habits as the main axis. This learning situation focuses on physical activity and eating habits, as these concepts offer multiple benefits and implications in the individual and collective work of students. At an educational level, it allows the integration of the different curricular elements related to physical education, providing an interdisciplinary approach that enriches the student's integral education. It also promotes values such as responsibility, respect, and solidarity by encouraging care for one's own body and respect for the well-being of others. **Aim:** The main objectives of the study are to develop a learning situation in which physical activity and healthy eating habits are addressed. The aim is to promote awareness of the importance of an active lifestyle and a balanced diet to prevent chronic diseases. **Methods:** In accordance with current legislation, a didactic unit has been proposed, which has been developed considering the guidelines established in Annex I of Royal Decree 157/2022 for the elaboration of learning situations in the primary education stage. Starting with a justification of the proposal, the final product and the curricular link are discussed. All of this is worked on and pursued through the activities and exercises presented in each of the phases of the didactic sequence. **Results and discussion:** As can be seen, the main results of the study revolve around the approach of ten sessions organized around the phases of the didactic sequence. The activities and exercises that are proposed, in addition to responding to the main curricular elements, help to respond to the main challenges of the 21st century and the sustainable development goals. **Conclusions:** Text. Through this didactic proposal, we will contribute to the improvement of the students' abilities and aptitudes, promoting the necessary learning for the integral development of the group-class. Likewise, it can be established that the area of Physical Education can contribute to promoting healthy habits and lifestyles, which implies generating routines for the care of the body.

Keywords: Physical Education; Learning Situation; Primary Education; Physical Activity; Healthy Habits.

Tip: Proposal

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 05/03/2024; Accepted: 11/04/2024

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

¹Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- emelguizo@ugr.es <https://orcid.org/0000-0001-8878-7677>

²Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- ggvallero@ugr.es <https://orcid.org/0000-0001-7472-5694>

³Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla-Universidad de Granada-España anaalvarezmu@correo.ugr.es

⁴Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- emelguizo@ugr.es <https://orcid.org/0000-0003-3693-2769>

Seja ativo e nutra a sua vida! Hábitos de atividade física e de alimentação saudável. Uma situação de aprendizagem.

Resumo

Introdução: A presente unidade didática é composta por uma situação de aprendizagem que aborda como eixo principal os hábitos de vida saudáveis. Esta situação de aprendizagem centra-se na atividade física e nos hábitos alimentares, uma vez que estes conceitos oferecem múltiplos benefícios e implicações no trabalho individual e coletivo dos alunos. A nível educativo, permite a integração dos diferentes elementos curriculares relacionados com a educação física, proporcionando uma abordagem interdisciplinar que enriquece a formação integral do aluno. Promove ainda valores como a responsabilidade, o respeito e a solidariedade, incentivando o cuidado com o próprio corpo e o respeito pelo bem-estar dos outros. **Objetivos:** Os principais objetivos do estudo são desenvolver uma situação de aprendizagem em que a atividade física e os hábitos alimentares saudáveis sejam abordados. O objetivo é promover a sensibilização para a importância de um estilo de vida ativo e de uma alimentação equilibrada para prevenir doenças crónicas. **Métodos:** De acordo com a legislação em vigor, foi proposta uma unidade didática, desenvolvida tendo em conta as orientações estabelecidas no Anexo I do Real Decreto 157/2022 para a elaboração de situações de aprendizagem no ensino primário. A partir de uma justificação da proposta, discute-se o produto final e a ligação curricular. Tudo isto é trabalhado e prosseguido através das atividades e exercícios apresentados em cada uma das fases da sequência didática. **Resultados e discussão:** Como se pode constatar, os principais resultados do estudo giram em torno da abordagem de dez sessões organizadas em torno das fases da sequência didática. As atividades e exercícios propostos, para além de responderem aos principais elementos curriculares, ajudam a responder aos principais desafios do século XXI e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. **Conclusões:** Através desta proposta didática, contribuiremos para a melhoria das capacidades e aptidões dos alunos, promovendo as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento integral do grupo-turma. Da mesma forma, pode-se estabelecer que a área de Educação Física pode contribuir para a promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, o que implica gerar rotinas para o cuidado do corpo.

Palavras-chave: Educação Física; Situação de Aprendizagem; Ensino Fundamental; Atividade Física; Hábitos Saudáveis.

Reference:

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

I. Introducción y justificación

La elaboración de esta unidad didáctica centrada en hábitos de actividad física y alimentación tiene múltiples beneficios e implicaciones en el quehacer individual y colectivo del alumnado. Promueve la conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada para prevenir enfermedades crónicas. Además, fomenta el desarrollo de habilidades para tomar decisiones

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

saludables y promueve la autoestima y la confianza en uno mismo al experimentar los beneficios físicos y mentales de un estilo de vida saludable (Mayorga et al., 2023).

A nivel educativo, esta unidad didáctica ofrece la oportunidad de integrar los diferentes elementos curriculares relacionados con la educación física, proporcionando un enfoque interdisciplinar que enriquece la formación integral del estudiante. Además, promueve valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad al fomentar el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el bienestar de los demás (Contreras et al., 2017).

Finalmente, y atendiendo al Real Decreto 157/2022, a través de la situación de aprendizaje planteada para esta unidad didáctica, se establecerán estrategias eficaces durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para darle respuesta a uno de los principales retos y desafíos globales del siglo XXI como es el de desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas.

II. Contextualización

El **centro** para el que se plantea esta unidad didáctica es de titularidad pública y de línea dos, así como acoge al alumnado de la etapa de educación infantil y primaria. Este se ubica en una zona periférica de una localidad de veinte mil habitantes, donde el nivel socio-cultural y económico de las familias es de tipo medio, pues en la mayoría de los casos trabajan los dos componentes de la unidad familiar.

En lo que respecta al **profesorado** la mayoría de la plantilla es definitiva en el centro y se identifica un buen clima de relación entre el equipo de ciclo. Se realizan periódicamente reuniones para aunar actuaciones interdisciplinares y criterios de intervención en las diversas áreas.

El **grupo-clase** para el que se ha realizado esta propuesta se encuentra en el tercer ciclo de la educación primaria, concretamente en el 5º curso, los cuales se hallan enclavados a nivel psicoevolutivo en el estadio de las operaciones concretas. El grupo lo constituyen un total de 24 alumnos/as, entre los que se encuentran un alumno TEA y una alumna con TDAH.

III. Desarrollo de la Situación de Aprendizaje propuesta para esta Unidad Didáctica

La presente unidad didáctica estará compuesta por una situación de aprendizaje que aborda como eje principal los hábitos de vida saludables, la cual se titula “Cuido mi cuerpo: el poder físico y de la alimentación” (Tabla 1).

Tabla 1

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Identificación de la Situación de Aprendizaje

3.1. Identificación de la SdA

Título	Cuido mi cuerpo: El poder físico y de la alimentación			Temporalización	18/03/2024-08/04/2024 (2º Trimestre)
Etapas	E.P	Curso	5º	Materias Implicadas	Educación Física
Participantes	22 alumnos/as			Efemérides	Día de la salud

3.2. Justificación de la propuesta

Objetivos de la etapa	K, O	Principios generales y pedagógicos	PG: 3 (adaptación), 4 (DUA) PP: 2 (CC), 5 (salud), 7 (Autonomía)
Descripción y centro de interés	Los hábitos de práctica de actividad física y alimenticios son esenciales para mejorar la salud y calidad de vida (Bazán, 2017). Para ello, se emplearán juegos y actividades que favorezcan que el alumno valore la higiene, la salud y la alimentación como medio para favorecer el desarrollo personal y social. Se tendrá en cuenta el DUA para que los aprendizajes se adapten a los ritmos y características del alumnado y se tendrá en cuenta aquellas actividades que potencien la autonomía y el desarrollo personal.		
Retos y desafíos S. XXI	Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo.		
ODS	3. Salud y bienestar		

3.3. Descripción del producto final

Con la presente situación de aprendizaje se persigue como producto final, generar una feria del juego de puertas abiertas en el centro. En el que el alumnado implicado desarrollará juegos y actividades para mejorar la condición física de sus compañeros. Así como la realización de una exposición sobre los hábitos alimenticios.

3.4. Concreción curricular

Objetivos de la etapa	K, O	Competencias Clave	STEM/ CPSAA/ CD
Descriptor Operativo -Conexión con el Perfil de Salida y Perfil Competencial-			
STEM 2.- Mediante la aplicación de juegos que permitan explicar y entender fenómenos relacionados con la salud			
STEM 5.- Aplicación de medidas que prevengan la seguridad física y mental, proporcionando bienestar.			
CPSAA 2.- Actividades que les permitan conocer los riesgos y principios activos para la salud.			
CPSAA 5.- Planteamiento de objetivos a corto plazo que les permitan emplear estrategias de aprendizaje autorregulado.			
CD 3.- Realización de una exposición final, en la que previamente deberán de colaborar y crear su presentación grupal por medio de la plataforma propuesta por el centro escolar.			
Competencias específicas (CME) y orientaciones para su adquisición			
1.- Se adquirirá mediante la aplicación de una gama variada de actividades físico-deportivas, vinculadas a la salud física y a la alimentación, que le permitan potenciar la salud física, social y mental.			
2.- Se desarrollará mediante la aplicación de actividades y juegos que conlleven la toma de decisiones, la elaboración de metas, el cambio de estrategias, los cuales implicarán la utilización de diversas capacidades y cualidades físicas.			
Saberes básicos	EFI.3.A.1/EFI.3.A.2/EFI.3.A.3/EFI.B.1/EFI.3.B.5/EFI.3.C.1/EFI.3.C.3/EFI.3.C.4		
Criterios de evaluación (CE)	1.1.a/1.3.a/1.4.a/2.2.a/2.3.a		
Objetivos de la SdA	- Conocer y practicar diversas actividades físicas-lúdicas que mejoren los niveles de salud. - Valorar los efectos beneficiosos de la práctica de actividad física y de la		

	alimentación. - Discernir entre los hábitos saludables y perjudiciales para la salud en la práctica de actividad física.	
3.5. Secuenciación Didáctica		
Fase de la secuencia	Actividades, tareas y ejercicios	CE
MOTIVACIÓN (Sesión 1)	¡Listo para ponerme en forma! En primer lugar, se les mostrará un vídeo con el producto final. Posteriormente realizarán un scape room en el que en cada posta encontrarán pistas sobre hábitos físicos saludables (atletismo) e información relacionada con el valor nutricional de la comida.	-
ACTIVACIÓN (Sesión 2 y 3)	1, 2, 3... Recuerdos activados Se desarrollan actividades ya conocidas previamente por el alumnado, incluyendo pequeñas variables. Se realizarán juegos como come-cocos, pelotazo, carreras de relevos, transportistas entre otros. Con la finalidad de trabajar elementos relacionados con la salud física y alimenticia.	1.1.a 2.3.a
EXPLORACIÓN (Sesión 4 y 5)	Juntos somos más fuertes Se plantearán retos que permitan al alumnado tener experiencias de éxito. Se desarrollarán juegos como determinar entre todos si los hábitos y alimentos presentados son saludables o no. Corregir las posturas corporales incorrectas presentadas. Durante esta fase se contará con la invitación al centro de una enfermera como ponente.	1.3.a 2.2.a 2.3.a
ESTRUCTURACIÓN (Sesión 6, 7 y 8)	Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo Durante esta fase se incluyen conocimientos nuevos. Para ello, se les enseñarán actividades de iniciación al atletismo, como medio para mejorar los niveles de salud corporal. Posteriormente, por grupos se les pedirá que diseñen juegos y actividades motivadoras que contribuyan a mejorar los índices de salud.	1.1.a 1.4.a 2.2.a
APLICACIÓN (Sesión 9 y 10)	La feria de la salud Desarrollarán una feria del juego en el colegio (jornada de puertas abiertas), en el que se incluirán estaciones de juegos y actividades relacionadas con el atletismo, para mejorar la condición física, así como una exposición sobre la importancia de la alimentación, la cual desarrollarán tanto para los alumnos/as de cursos inferiores, como para los familiares que acudan al centro.	1.1.a 1.4.a 2.2.a 2.3.a
CONCLUSIÓN (Sesión 9 y 10)	Se evaluarán las actividades desarrolladas en la fase anterior, como la exposición que desarrollen. Asimismo, se realizará un Kahoot, que permitirá conocer también el nivel alcanzado por el alumnado.	-

3.6. Orientaciones metodológicas y pedagógicas

Desde esta SdA se pretende trabajar los aspectos fundamentales como base fundamental para el desarrollo de la persona. Concretamente la adopción de un estilo de vida activo contribuirá a que el alumnado sea motrizmente competente y facilitando el desarrollo integral. El juego será el eje imprescindible en torno al cual gire el proceso de enseñanza y aprendizaje, vinculado el mismo a la riqueza cultural propia de la comunidad Andaluza.

Técnicas	Estilos	Estrategias	Modelos pedagógicos
ID / IoB	AT/ GR/ RP	GP/ GMSR	- Iniciación deportiva - Educación para la salud
Procesos cognitivos	Agrupamientos	Escenarios	Recursos materiales

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

Reflexivo/ Analítico	GG/ GR/ PP/ IN	Pista polideportiva y gimnasio	Pelotas, testigos, cuerdas, conos, aros, cronómetro, cintas métricas, tablet, etc.
3.7. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales			
Medidas generales (Heterogeneidad)	Se tendrá en cuenta la consideración y el respeto por las diferencias, la personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, la detección e identificación temprana de las necesidades y la equidad y la excelencia actuarán como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades.		
Medidas específicas (ANEAE)	<ul style="list-style-type: none"> - TDAH: Se darán explicaciones concisas, se le otorgarán diferentes roles para captar su atención, las actividades serán cambiantes y/o se incluirán diversas variables cada poco tiempo. - TEA: Se utilizarán pictogramas para la explicación de las actividades, se le dará una guía sobre los juegos a realizar cada día, se establecerán tiempos cortos en las actividades. 		
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)			
Principios DUA	Pautas DUA	Ejercicios propuestos	
1. Compromiso	Mantener esfuerzo y persistencia	<ul style="list-style-type: none"> - Realzar la mejor parte de las metas. - Variar niveles de retos y apoyos. - Fomentar trabajo colaborativo. 	
2. Representación	Opciones de comprensión	<ul style="list-style-type: none"> - Activar conocimientos base. - Resaltar ideas principales, aspectos críticos - Acompañar y guiar el procesamiento de la información 	
3. Acción y expresión	Opciones físicas	<ul style="list-style-type: none"> - Vías de respuesta diferentes. - Diversas formas de interacción con material. - Integrar tecnologías de soporte. 	
3.8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje			
Evaluación del alumnado: Valoración de lo aprendido			
Ev. Inicial	Conocer el nivel del alumnado y orientar una actuación individualizada que desarrolle aprendizajes significativos		
CE	CME	Indicador/Denominación	Trazabilidad
1.1.a.	1	Identifica los efectos beneficiosos a nivel físico y mental de la actividad física, lúdica y deportiva para su posterior integración diaria en su vida.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de cotejo - Rúbrica
1.3.a.	1	Pone en práctica medidas de seguridad, antes durante y después de la práctica de actividad física. Identificando los riesgos y actuando con precaución ante ellos.	- Rúbrica
1.4.a.	1	Reconoce conductas inapropiadas que son perjudiciales para la salud o afectan a la convivencia. Integra conductas de rechazo a la violencia, discriminación y estereotipos.	<ul style="list-style-type: none"> - Rúbrica - Hoja de observación
2.2.a.	2	Participa en proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, definiendo metas, secuenciando acciones, observando los procesos durante el proceso y generando producciones motrices de calidad, analizando el grado de ajuste al proceso seguido.	<ul style="list-style-type: none"> - Rúbrica -Hoja de observación
2.3.a.	2	Adquiere un progresivo control y dominio corporal, empleando los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, reaccionando de manera eficiente a las demandas de resolución de problemas motrices.	<ul style="list-style-type: none"> - Rúbrica - Lista de cotejo
Evaluación de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales			
Se tendrán en cuenta todas las actuaciones señaladas anteriormente, así como que se hará un especial hincapié al respeto de los ritmos y tiempos de cada alumno, organización, adaptación de materiales y espacios.			

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

Ejemplo de rúbrica (Evaluación-Calificación)			
CE 2.2.a	IN	No participa en la producción de acciones motrices individuales	
	SU	Participa en producciones motrices individuales y cooperativas	
	BI	Participa en producciones motrices individuales y cooperativas, apoyando alguna parte del proceso	
	NT	Participa en la realización de propuestas de acciones motrices individuales y cooperativas de calidad y en su proceso	
	SB	Realiza acciones motrices individuales y cooperativas de calidad, siendo capaz de definir las partes del proceso para conseguirlo	
Evaluación de la práctica docente			
Indicador	Indica de forma adecuada la manera de realizar las actividades, mostrando al alumnado los aspectos evaluables y adaptándose a sus características y ritmos de aprendizaje.	Instrumentos	- Diana de autoevaluación - Evaluación por el alumnado
Evaluación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Registro anecdótico - Cuestionario de consecución de objetivos 		
3.9. Otros elementos relevantes de la situación de aprendizaje			
Relaciones de transferencia			
Interdisciplinariedad	Elementos transversales	Cultura andaluza	TIC-TAC-TEP
- Conocimiento del medio natural, social y cultural	- Educación para la salud	- Dieta mediterránea	- Creación de presentación
Planes y programas	- Programa CIMA (promoción de hábitos de vida saludable)	Fomento lector	- Información hábitos de vida saludables (físico y alimentación)

IV. Conclusiones

A modo de síntesis, una adecuada aplicación y desarrollo de una unidad didáctica que lleva implícita una situación de aprendizaje que trabaja la salud y calidad de vida, contribuirá a la mejora de las capacidades y aptitudes del alumnado, fomentando los aprendizajes necesarios para el desarrollo integral del grupo-clase (Rodríguez-Torres et al., 2022). Si bien, cabe concluir que, desde el área de Educación Física, se deben fomentar hábitos y estilos de vida saludables, lo que implica generar rutinas sobre el cuidado del cuerpo (Contreras et al., 2017). A su vez y teniendo en cuenta los fines propuestos en el Real Decreto 157/2022, repercutirá positivamente en un desarrollo adecuado del autoconcepto y de la autoestima del alumnado.

VIII. References / Referencias

Contreras, O., Arribas, S. y Gutiérrez, D. (2017). *Didáctica de la Educación Física por modelos para Educación Primaria*. Síntesis

Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Melguizo-Ibáñez, E. (2024). Get active and nourish your life! Habits of physical activity and healthy eating. A learning situation. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 55-62 - ISSN: 2603-6789 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594721>

Decreto 101/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).

Mayorga, D., Viciano, J., Casado, C. y Guijarro, S. (2023). *Promoción de un estilo de vida activo y saludable en estudiantes de Educación Primaria desde la Educación Física escolar*. Octaedro.

Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas.

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Rodríguez-Torres, Á., Chicaiza-Peneida, L. y Cusme-Torres, A. (2022). Metodologías emergentes para la enseñanza de la Educación Física (Revisión). *Olimpia*, 19(1), 1-11.